

ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШДА ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ТУЗИЛМАЛАРНИНГ РОЛИ

Қурбонова Гузал Сайдахматовна

Тошкент шаҳар Сирғали тумани

Тошкент давлат педагогика университети таянч докторанти

Ўзбекистон тарихи ихтисослиги

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, оила, аёл, она ва бола манфаатларини ҳимоя қилиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Жамият ва давлатнинг уларга нисбатан ғамхўрлиги кун сайин ошиб бормокда. Чунки, жамиятнинг асосий бўғини оила экан, унинг саломатлиги, юксак маданиятга эгаллиги давлат обрўсини юксалтиришда муҳим аҳамиятга эга. Шундай экан, жамиятни ривожлантириш учун барча диққат эътибор, энг аввало, оилага қаратилиши мақсадга мувофиқдир. Республикамиз асосий қонуни-Ўзбекистон Конституциясида оилани жамиятнинг асосий бўғини сифатида давлат муҳофазасида эканлигининг кафолатланиши бежиз эмас¹.

Юртимизда бугунги кунда ҳам шундай гўзал ахлоқ мезонлари билан яшаб келаётган, фарзандларини тарбиялаётган ибратли оилалар бизда ҳавас уйғотади. Шу нуқтаи назардан юртимизда баъзи оилаларни таҳлил этганда, уларда маънавий етуклик билан бирга айримларида жиддий нуқсонлар мавжудлиги ҳам кўзга ташланади. Баъзида оила тарбиявий функциясининг сусайиши ва тарғибот-ташвиқот ишларининг камлиги натижасида оила аъзоларининг хулқида ёмон одатларнинг (ичкилик ичиш, сигарета чекиш, наркомания, турли диний оқимлар таъсирига берилиш, маънавий бузуқлик йўлига кириш кабилар) пайдо бўлиши ташвишланарли ҳол албатта.

Шунинг учун ҳам оилаларда жисмоний ва маънавий жихатдан ҳар томонлама камол топган авлодни миллий ва умуминсоний қадриятлар билан

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент: “O‘zbekiston”, 2023 й.

бирга она Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш жамиятнинг муҳим бўғини бўлган маҳаллаларнинг муҳим фаолият йўналиши ҳисобланади.

Маҳаллалар томонидан соғлом ва мустаҳкам оилани шакллантириш, ёшлар ҳаётида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш натижасида уларни ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик иллатлари ҳамда бошқа турли иллат ва таҳдидлардан қутқариш мумкин. Мустақилликнинг дастлабки йилларида маҳалла институти фаолиятини тўғри ва самарали йўлга қўйиш мақсадида 1993 йил 2 сентябр куни мамлакат тарихида илк бор “Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонунни қабул қилиш билан маҳалла институтининг қонунчилик асоси шакллантирилди. Бу борада, ҳуқуқшунос Ш.Жалилов ҳақли равишда таъкидлаганидек, ушбу ҳужжат ўша вақтда мазкур соҳани тубдан қайта қуришнинг ҳуқуқий мезонларини белгилаб берган эди². Қонун 8 қисм ва 25 моддадан иборат бўлиб, унинг биринчи моддасида “Шаҳарча, қишлоқ ва овулларда, шунингдек улар таркибидаги маҳаллаларда ҳамда шаҳарлардаги маҳаллаларда фуқароларнинг йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб, улар икки ярим йил муддатга раисни (оқсоқолни) ва унинг маслаҳатчиларини сайлайди. Ўзини ўзи бошқариш органлари жамият ва давлат ишларини бошқаришда қатнашишга доир ўз ҳуқуқларини рўёбга чиқаришларида фуқароларга кўмаклашади, ўз ҳудудларидаги ижтимоий ва хўжалик вазифаларини ҳал етиш, оммавий-маданий тадбирларни ўтказиш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларига Ўзбекистон Республикаси қонунларини, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонларини, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг, халқ депутатлари Кенгашлари ва ҳокимларнинг қарорларини бажаришда ёрдамлашиш мақсадида фуқароларни бирлаштиради³”, деган норма белгиланди.

Ёшлар орасида ханузгача турлиёт оқимларга берилувчан, Конституцион

² Жалилов Ш. Кучли давлатдан – кучли жамият сари: тажриба, таҳлил, амалиёт. Т.: Ўзбекистон, 2001. – Б. 28.

³ Халқ сўзи, 1993 йил сентябр.

тузумга зид, қонунларимизни оёқости қилаётганларнинг учраб туриши каби иллатларнинг мавжудлиги, ҳақиқат ҳам, бу масалага жиддий қараш зарурлигини англатади. Аслида ана шу «маънавий мажруҳлик» жисмоний мажруҳликдан фарқ қилиб, у дарров кўзга ташланмайди. У айрим шахсларнинг онги, тарбияси ҳамда дунёқарашидаги нуқсонлар билан боғлиқдир. Бу нуқсонларнинг моҳияти шундаки, улар давлат томонидан қабул қилинган, умумэътироф этган маънавий-ахлоқий қонунларнинг меъёрий асосларига зид келади. Маънавияти юксак авлод халқнинг, қолаверса, миллатнинг келажагидир. Миллий маънавиятимизни юксалтириш, миллий анъаналаримизни, урф-одатларимизни ва шу қабиларни тиклаш, ана шу мақсадлардан келиб чиқиб, оилаларда миллий руҳдаги маънавий-ахлоқий жиҳатларни камол топтиришнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш зарур бўлади.

1999 йил 14 апрелда 29 моддадан иборат “Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда қабул қилинди⁴. Дастлабки нашридан фарқли равишда мазкур қонун маҳалла институтига бир қатор ваколат ва имтиёзларни маҳаллий ҳокимият органларидан олиб берилиши билан аҳамиятга ега бўлди. Маҳалла институтининг фаолият доираси кенгайтирилиб, ҳар бир йўналишдаги вазифалари қонун билан тартибга солинди. Қонуннинг мазкур янги таҳрири нафақат ҳажм жиҳатдан, балки мазмунан бойитилди. Унинг дастлабки моддасида “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши — фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари билан кафолатланадиган, уларнинг ўз манфаатларидан, ривожланишнинг тарихий хусусиятларидан, шунингдек миллий ва маънавий қадриятлардан, маҳаллий урф-одатлар ва анъаналардан келиб чиққан ҳолда маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни ҳал қилиш

⁴ “Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда. 1999 йил 14 апрель. <https://lex.uz/docs/-86256>

борасидаги мустақил фаолиятидир⁵», дея маҳалла институтининг фаолиятига аниқ муносабат билдирди.

Албатта, шу ўринда «Оила - маҳалла лицей» ёки «оила маҳалла олий ўқув юрти» ҳамкорлигининг амалда қай даражада муҳим эканлигини англашимиз ва уни кўришимиз зарур бўлади. Демак, ота-она, устозлар ниятларидаги умумий муштараклик ҳақиқий миллий ғоянинг, соғлом тафаккурнинг бола онгига сингишида, соғлом маънавият тарбиясида, барча объектив ва субъектив шарт-шароитлардан қатъий назар ҳамжиҳат бўлишимизни тақозо этади. Шу ўринда яна бир муҳим масалага эътибор қаратиш зарур. У ҳам бўлса, тарбиядаги узлуксизликни энг аввало оила таъминлайди. Ҳар бир бўғинда тарбиянинг усули ва олиб бориш механизми жиҳатидан узилиш пайдо бўлиши табиий. Лекин, ҳамма босқичда оила иштироки таъминланган. Оила эса ўз-ўзидан, тарбиянинг узлуксизлигини таъмин этади. Бу жараён жадвалини қуйидагича бериш мумкин.

Тарбиянинг узлуксизлигини таъминлашда оила муҳим босқич бўлиб қолмоқда. Шу туфайли тарбиянинг узлуксизлигини таъминлашни нисбий ҳолатда бўлсада, бошқа босқичларни тан олган ҳолда оила зиммасида юклаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Оилада фарзандларни тарбиялашда аёлларнинг ўрни беқиёсдир. Онанинг барча инсоний фазилатлари фарзандларига ўтади ва уларнинг маънавиятини шакллантиради. Жамиятда инсонга таълим, тарбия берувчи ўқув юртлари, маърифий муассасалар кўп бўлса ҳам уларнинг бирортаси онанинг ўрнини тўла эгаллай олмайди.

Ўзбекистон Республикасида баркамол авлоавлодни тарбиялаш ва вояга етказишда оила ва таълим муассасаси билан биргаликда маҳалла институти ҳам муҳим ўрин тутаяди. Ўзбек маҳалласи азал-азалдан миллий қадриятларимиз, урф-одатларимиз эъзозланадиган, ёшларни тарбиялашда, фуқароларнинг чин маънода жамият аъзоси бўлишида асосий роль

⁵ «Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги қонун янги таҳрирда. 1999 йил 14 апрель.
<https://lex.uz/docs/-86256>

ўйнайдиган демократик маскан сифатида эътироф этилади. Шу боис, мустақилликнинг дастлабки йилларида маҳалла тузилмасининг мавқеи қайтадан тикланди ва унинг конституциявий асоси яратилиб, босқичма-босқич тарзда ҳуқуқий асослари шакллантириб борилди.

Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислон Каримов “Маҳалла, таъбир жоиз бўлса, кишилиқ жамиятида алоҳида тарбиявий аҳамиятга молик бўлган ўзига хос маскандир. Бу ноёб тажриба – аҳолининг маҳалла бўлиб яшаш тарзи жаҳоннинг бошқа мамлакатларида кам учрайди. Шунинг учун ҳам инсонни жамият билан бирга яшашга ўргатадиган, шу руҳда тарбияладиган бирламчи ва беқиёс макон бу маҳалладир⁶”, деб маҳалла институтининг жамият ҳаётидаги масъулиятини юқори баҳолайди. Мустақиллик йилларида маҳалла институтининг оила ва таълим муассасалари билан ҳамкорлигини шакллантириш ва ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилди.

Тарбия жараёнида иштирокчилар саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш мақсадида 1993 йилда ишлаб чиқилган «Оила, маҳалла, мактаб ҳамкорлиги» Концепсияси ёшларни истиқлол ғояларига садоқат руҳида, маънавий баркамол ҳамда ватанпарвар қилиб тарбиялашда кенг жамоатчилик ғоясини бирлаштириш борасида муҳим дастуриламал бўлди⁷. Зеро, таълим-тарбияни такомиллаштиришда ҳам давлат бош ислоҳотчи бўлиб ёш авлодни тарбиялашда бир қатор вазифаларни амалга оширади:

биринчидан, ёш авлодга миллий ўзликни англашни, урф-одатларимиз ва қадриятларимизни англаш туйғуларини, халқимизнинг узок даврлар мобайнида шаклланган орзуларини, жамиятимиз олдида бугун қўйилган муҳим мақсад ва вазифаларни сингдириш;

иккинчидан, жамиятимизда ҳозирда мавжуд бўлган ҳурфикрликдан катъий назар ёшларни Ватан тараққиёти йўлида бирлаштирадиган,

⁶ Каримов И. Ўз келажигимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. Т. 7. – Т.: Ўзбекистон, 1999 й. – Б. 306.

⁷ Йўлдошев Х.К. ва бошқ. Ўқувчиларни тарбиялашда “Оила, маҳалла, мактаб ҳамкорлиги” Концепцияси. – Т.: Ўқитувчи, 1998 й., – Б. 3.

Ўзбекистон халқи ва давлати дахлсизлигини асрайдиган, ягона мақсад сари ўз ортидан эргаштирадиган миллий мафкурага садоқат руҳида тарбиялаш;

учинчидан, ёшларни байналмилал, халқаро майдонда Ўзбекистонга муносиб ҳурмат ва эътибор туғдириш учун интилиш руҳида тарбиялаш;

тўртинчидан, ёш авлодни ватанпарварлик ва инсонпарварлик, миллатга садоқат, юксак инсоний фазилатлар руҳида тарбиялаш;

бешинчидан, ёш авлодни улуғ аждодларимизга муносиб ворис эканликлари, айна вақтда дунёда шиддат билан ўсиб бораётган илм-фан ютуқларини егаллаш руҳида тарбиялаш Ўзбекистонда ёшларини тарбиялашнинг энг муҳим масаласидир.

1997 йилда «Таълим тўғрисида»ги Қонуннинг қабул қилиниши билан, етти босқичли таълим тизими жорий этилди ва «Оила – маҳалла – мактаб ҳамкорлиги»ни «Оила – маҳалла – таълим муассасаси ҳамкорлиги» деб номланди. Яъни, мактаблар билан бирга, касб-хунар колл коллежлари ҳамда академик лицейлар билан ҳамкорликда иш олиб боришга шароит яратилди. Бу ҳамкорликдан кўзланган асосий мақсад – ҳар томонлама ривожланган авлодни тарбиялашда оилалар, ота-оналар ва маҳаллаларнинг таълим муассасалари билан ҳамкорликда олиб борадиган фаолиятини тизимли йўлга қўйиш, фарзанд тарбиясида давлат ва жамоат ташкилотлари ҳамда жамоатчилик фаоллигини ошириш ҳисобланади. Уйда ота-она, маҳаллада кўни-кўшни, жамоатчилик, таълим муассасасида эса устоз ва мураббийлар бола тарбияси ва таълими учун масъулдир.

Абдулла Авлоний ўзининг «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ» асарида «Ҳукамолардан бири: «Ҳар бир миллатнинг саодати, давлатларнинг тинч ва роҳати ёшларнинг яхши тарбиясига боғлиқдур», – демиш. Шариати исломияда ўз болаларини яхшилаб тарбия қилмак оталарга фарзи айн, ўз миллатининг етим қолган болаларини тарбия қилмак фарзи кифоядур⁸», деб ёзади. Дарҳақиқат, бола тарбияси ҳақида гап кетганда аввало жавобгарлик ва

⁸ Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Т.: Ўқитувчи, 1992 й. – Б. 13.

масъулият оилага, яъни ота-онага юклатилади. Бу ўринда Абдулла Авлоний бола тарбияси масаласидаги қарашларини исломий қоидалар орқали асослашга ҳаракат қилади.

Оиладаги ижтимоий-маънавий муҳит, фарзандлар тарбиясига ота-онанинг муносабати жамиятнинг бугуни ва эртасига бевосита алоқадор ҳисобланади. Шунингдек, оила тарбия тизмидаги дастлабки бўғин эканлиги билан ҳам доимо тадқиқотчи олимлар ва илмий изланувчиларнинг диққат марказида бўлиб келган. 1994 йилда, худди шу жиҳатларни инобатга олган «Маҳалла» ҳайрия жамғармаси билан Тошкент шаҳар халқ таълими бош бошқармаси, шаҳар ўқитувчилар малакасини ошириш институти биргаликда «Мустақил Ўзбекистоннинг ёш авлодини тарбиялашда маҳалла, мактаб ва оила ҳамкорлиги» дастурини ишлаб чиқдилар. Мазкур дастурда оила ва таълим муассасалари билан ҳамкорликда маҳалланинг вазифа ва ваколатлари кўрсатиб ўтилди⁹. Маҳалла фаоллари тарбия муассасалари билан биргаликда таълим-тарбия жараёнида бажарилиши керак бўлган масалаларни муҳокама қилишда қатнашиши ва ижобий ечимларни таклиф қилишда фаоллик кўрсатиши керак.

Хулоса қилиб айтганда, бугун жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида глобаллашувнинг салбий кўринишлари халқлар ва миллатлар тақдири, маданияти ва ёшлар келажагига хавф солаётган бир даврда ўзбек маҳалласи ота-оналар, педагоглар билан ҳамкорликда ҳар доимгидан кўпроқ ва муҳимроқ вазифаларни ўз зиммасига олиши ва ёшлар билан тарбиявий-маънавий йўналишда иш олиб бориши заруратга айланган.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 56 б.

⁹ Умарова Г.Б. Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқариш органларининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи (1991-2001), Тарих фанлари номзоди дисс., ЎзМУ, 2002 й. – Б. 92.

2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 592 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент: “O‘zbekiston”, 2023 й.
4. “Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда. 1999 йил 14 апрель. <https://lex.uz/docs/-86256>
5. “Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда. 1999 йил 14 апрель. <https://lex.uz/docs/-86256>
6. Каримов И. Ўз келажагимизни ўз кўлимиз билан қурмоқдамиз. Т. 7. – Т.: Ўзбекистон, 1999 й. – Б. 306.
7. Йўлдошев Ҳ.К. ва бошқ. Ўқувчиларни тарбиялашда “Оила, маҳалла, мактаб ҳамкорлиги” Концепцияси. – Т.: Ўқитувчи, 1998 й., – Б. 3.
8. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Т.: Ўқитувчи, 1992 й. – Б. 13.
9. Умарова Г.Б. Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқариш органларининг шаклланиши ва ривожланиши тарихи (1991-2001), Тарих фанлари номзоди дисс., ЎзМУ, 2002 й. – Б. 92.

